

«VATANPARVAR» DA YANGILIKLAR KUN TARTIBINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Alijon SAFAROV Itolmasovich

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti,
Harbiy va sport jurnalistikasi kafedrası mudiri,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
alijons1672@gmail.com*

Annotatsiya: *Harbiy jurnalistikada, xususan «Vatanparvar» gazetasida yangiliklar kun tartibi avvalo harbiy xizmatchilarga, shuningdek Vatan himoyasi bilan bog'liq jarayonga bevosita va bilvosita aloqador auditoriyaga qaratiladi. Maqsadli auditoriya ongida yangiliklar kun tartibi orqali harbiy jurnalistlar mamlakat mudofaa salohiyatiga oid muayyan streotiplarni yaratadi. Mazkur maqolada “Vatanparvar” gazetasida chop etilgan materiallar misolida muammo tahlil etiladi va yechim izlanadi.*

Kalit so'zlar: harbiy, jurnalist; kun tartibi; jangovar; mudofa.

Kirish

Yangilikda kun tartibi tushunchasi nimani anglatadi? O'zbek tilining izohli lug'atida kun tartibiga “majlis muhokamasiga qo'yiladigan masalalar tarkibi va tartibi” deya izoh beriladi (Madvaliyev A., 2022). Mazkur izohga asoslanib fikr yuritadigan bo'lsak, yangiliklar kun tartibi bo'lib o'tgan, o'tayotgan voqeliklarning eng dolzarbi asosida ma'lumot berishga qaratilgan jarayon degan xulosa kelib chiqadi.

Ilmiy nuqtai nazardan olib qaraganda, yangiliklar kun tartibi (“agenda-setting”) bo‘lib o‘tgan voqea va hodisalarni matbuot, televidenie, radio, internet orqali boshqalardan muhimroq ko‘rib chiqishga jamoatchilikni ishontiradigan jarayondir. Yangiliklarning kun tartibi bilan bog‘liq nazariyani, ya’ni “agenda-setting” g‘oyasini ilk bor o‘rtaga tashlagan olim Uolter Lippman bo‘ladi. Olim OAV garchi auditoriyaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qilmasa-da, individ ongida tashqi dunyo obrazini muayyan streotipik tasvir orqali yaratadi, deydi (Липпман, Уолтер, 2004). Tadqiqotchilardan Loueri va Defler yangiliklar kun tartibidagi eng yorqin va asosiy beshta muhim jihatni ajratib ko‘rsatishadi:

- 1) *kun tartibini shakllantirish xususiyatlari;*
- 2) *shaxsiy kun tartibini yaratishga hissa qo‘shadigan ma’lumotlar manbalari;*
- 3) *kun tartibini belgilashning vaqt chizig‘i;*
- 4) *shaxsiy xususiyatlarning kun tartibini tashkil etishga yordam berish darajasi;*
- 5) *kun tartibini shakllantirishda siyosiy mexanizmlarning roli (Федорова Екатерина, 2017).*

Natija va mulohazalar

Harbiy jurnalistikada, xususan «Vatanparvar» gazetasida yangiliklar kun tartibi avvalo harbiy xizmatchilarga, shuningdek Vatan himoyasi bilan bog‘liq jarayonga bevosita va bilvosita aloqador auditoriyaga qaratiladi. Demak, tilga olinayotgan auditoriya ongida yangiliklar kun tartibi orqali mamlakat mudofaa salohiyatiga oid muayyan streotiplarni yaratadi. Gazetada yangiliklar kun tartibining shakllanishi quyidagi ikki omilga:

mamlakat va dunyo hayotiga oid muhim, eng dolzarb ijtimoiy-siyosiy, harbiy voqeliklar dinamikasiga;

harbiy idoralar tomonidan belgilanadigan haftalik, oylik tadbirlar rejasiga bog‘liq bo‘ladi.

“Vatanparvar”da, shu jumladan kuch tuzilmalariga qarashli gazetalarda birinchi omil bilan bog‘liq yangiliklar kam yoritiladi. Masalan, “Vatanparvar” gazetasining 2022 yil 21 oktyabr sonida chop etilgan mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid “Mablag‘lar sarflanishini nazorat qilish masalalari ko‘rib chiqildi”, “Agrar sohadagi vazifalar muhokama qilindi”, “Yevroittifoq bilan ko‘p qirrali hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari belgilandi” hamda xalqaro mavzuda “Kembriya patruli: o‘zbekistonlik harbiylar 2-o‘rinda” sarlavhali yangilik (["Vatanparvar" gazetasi, 2022](#)), 2020 yil 24 aprel sonida “Jahonda” deb nomlangan ruknda “Grin kart berilmaydimi?”, “Taklif rad etildi”, “Bron orqali sayyohlik”, “Mintaqada” ruknida esa “Velosipedda 20 km”, “Koronavirus emas, zotiljam”, “Shifokorlar ishga qaytdi” kabi yangiliklarni, (["Vatanparvar" gazetasi, 2020](#)) “Postda” gazetasida “To‘maris” ko‘krak nishoni ta‘sis etildi” sarlavhali yangilikni misol qilib keltirish mumkin (["Postda" gazetasi, 2022](#)).

Ikkinchi omil bo‘yicha kun tartibi belgilanishini tahlil qilamiz.

“Vatanparvar” gazetasining 2022 yil 25 mart soni. Harbiy soha yangiliklarini ko‘rib chiqamiz. Uchinchi sahifada berilgan “Ilk ofitserlik unvoni muborak” nomli hisobotda Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik-muhandislik bilim yurtining ofitserlar tayyorlash kursidagi navbatdagi bitiruv haqida xabar beriladi. “Yangi xonadonlar topshirildi” nomli xabarda esa Janubi-g‘arbiy maxsus harbiy okrugining Pachkamar qo‘rg‘onida xizmat uyi foydalanishga topshirilgani aytiladi. “Sumalak sayli” deb nomlangan yangilikda Mudofaa vazirligi markaziy apparati tomonidan Navro‘z umumxalq bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tantana haqida yozilgan. “Harbiy psixologlar ko‘nikmasi oshirildi” nomli materialda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasida harbiy psixologlar uchun tashkil etilgan kurs haqida ma‘lum qilinadi. Shuningdek, gazetaning mazkur sonidan “Abdulla Oripov izdoshlari”, “Bayram tarovati” kabi xabarlar o‘rin olgan.

Bundan harbiy idoraning gazeta yangiliklari kun tartibini belgilab bergan tadbirlari borasida shunday xulosa chiqarish mumkin:

*harbiy xizmatchilarning bayram ruhiyatini ko'tarishga qaratilgan tadbirlar;
bunyodkorlikka yo'g'rilgan ishlar;
ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaga yo'naltirilgan tadbirlar.*

Demak, Mudofaa vazirligi aynan tilga olinayotgan haftada jangovar tayyorgarliklarga emas, qo'shinning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy masalalariga urg'u beradi.

Gazetaning 2022 yil 6 may sonida "Mudofaa vazirining kubogi" nomli reportaj chop etilgan. Unda davlat va nodavlat umumta'lim maktablarining 10 va 11-sinflarida tahsil olayotgan yoshlar uchun o'tkazilgan "Vatanparvarlar" harbiy sport musobaqasiga e'tibor qaratiladi.

"G'alaba uchun tayyorgarlik" deb nomlangan reportajda esa O'zbekiston harbiylarining Markaziy harbiy okrug Forish poligonida "ArMI-2022" xalqaro armiya o'yinlariga hozirligi aks etadi. "Saralangan harbiy muhandislar «Xavfsiz marshrut» nizomiga asosan, MRD (*muhandislik razvedka dozori*), «TMM-3» (*og'ir mexanizatsiyalashtirilgan ko'priklar o'rnatish*),

«BAT-2» hisobi (*kalonna yo'llarini qayta tiklash*), «IMR-2» hisobi (*vayronalarni bartaraf etish orqali yo'l ochish*) bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Shuningdek, «Muhandislik formulasi» yo'nalishi ishtirokchilari IMR-2, MDK-3, BAT-2, GMZ-3, UR-77, PTS-M texnikalari bilan 3 km bo'lgan halqa yo'l-gida estafeta tarzida harakatlanib, jangovar mashinalarda tayyorgarlik ishlarini jadal sur'atda olib borishmoqda", deb yozadi muxbir ("["Vatanparvar" gazetasi, 2022](#)).

"Tajriba, malaka va tezkorlik" nomli reportajda ham harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi bilan bog'liq qaynoq jarayon aks ettiriladi.

Shuningdek, gazetada "Unutilmas qahramonlarga ehtirom", "Familiyam bilan faxrlanaman", "Ko'ngli tog'dek ko'tarildi" kabi axborot janrlarida materiallar

uchraydi. Muhimi shundaki, nashrning bu sonida jangovar tayyorgarlik bilan bog'liq axborot yaqqol ustunlik qiladi. Ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy mavzudagi materiallar undan keyingi o'rinda turadi. Demak, Mudofaa vazirligining tadbirlar kun tartibida gazeta chop etilgan haftada jangovar tayyorgarliklar, amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor berilishi ko'zda tutilgan. Bu idora muassisligidagi nashrda seziladi.

Xulosa

Shunday xulosaga kelish mumkinki, nashr chop etayotgan harbiy mavzudagi yangiliklar Mudofaa vazirligining oylik, haftalik tadbirlar rejasiga qarab belgilanadi. Bunday yondashuv orqali vazirlik:

mamlakat mudofaasi bo'yicha islohotlar jarayonini targ'ib qiladi;
armiyaning jangovar shayligi va salohiyati haqida ijtimoiy fikrda ishonch tuyg'ularini mustahkamlaydi;
harbiy xizmatchilarda Vatan himoyasi bo'yicha ishonch, faxr, g'urur tuyg'ularini oshiradi;
bo'lg'usi yurt himoyachilarida harbiy kasbga havas uyg'otadi;
idoraning piarini shakllantiradi;
media makonda o'z axborotini keng tarqatish va muhofaza qilishga harakat qiladi.

Harbiy nashr esa:

maqsadli auditoriyaga muhim axborotlarni yetkazadi;
janrlar rang-barangligini ta'minlaydi;
axborotni harbiy sohadagi muhim voqe'larga ko'proq integratsiyalashtiradi;
nimani, qanday yoritish bo'yicha oldindan ijodiy rejalar tuzadi;
ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali auditoriyasini ko'paytirishga harakat qiladi va h.k.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Postda" gazetasi. (2022 йил 24-noyabr). pp. 1-bet.
2. "Vatanparvar" gazetasi. (2020 йил 24-aprel). pp. 20-24 betlar.
3. "Vatanparvar" gazetasi. (2022 йил 21-oktyabr). pp. 2-3 betlar.
4. "Vatanparvar" gazetasi. (2022 йил 6-may). (№ 18), pp. 4-bet.
5. Madvaliyev A. (2022). *O'bek tilining izohli lug'ti* (Vol. II). Toshkent: "O'zbekiston davlat milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti.
6. Липпман, Уолтер. (2004). *Общественное мнение*. (К. П. Редакторы перевода К.А. Левинсон, Ed., & П. с. Барчуновой, Trans.) Москва: Институт Фонда «Общественное мнение».
7. Федорова Екатерина. (2017). Теория установления повестки дня. *Гуманитарные научные исследования*(№ 5). From <https://human.snauka.ru/2017/05/23985>

CHARACTERISTICS OF THE NEWS AGENDA IN THE "VATANPARVAR" NEWSPAPER

Alijon SAFAROV Itolmasovich

Abstract: *In military journalism, in particular, in the "Vatanparvar" newspaper, the news agenda is primarily aimed at military personnel, as well as at the audience directly and indirectly related to the process of defending the Motherland. Through the news agenda, military journalists create certain stereotypes about the country's defense potential in the minds of the target audience. This article analyzes the problem and seeks a solution using the materials published in the "Vatanparvar" newspaper as an example.*

Keywords: military, journalist; agenda; combat; defense.